

Il est encore jour

*Diogo Silva Lira**

Étudiant du cours en Lettres Langue Portugaise et Langue Française à l'Université Fédérale de Campina Grande, au 3^{ème} semestre.

 <https://orcid.org/0000-0002-5285-3342>

Reçu le 22 nov. 2022. **Approuvé** le 23 nov. 2022.

Comment citer ce poème:

LIRA, D. S. Il est encore jour. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. Spécial, p. 211-239, nov. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8072749>

Tout basculait cette nuit
la brise était forte,
pauvres buissons ont été
emportés par les pulsations
de la pluie
et du cœur.

Tu m'aimes?
c'est ça ce que j'ai demandé
et je n'avais pas besoin d'entendre quoi que ce soit
tout était dans tes yeux,
ces damnés.

*

 ds9652405@gmail.com

Mais ce genre d'amour
pas la peine
ils préfèrent parler de la pourriture de la vie
et toutes vos saletés.
manque de sens à leur vie
repose dans l'illusion de jours meilleurs,
oublié dans le présent.

Ils ont tout gaspillé
je les plains
et de moi, parce que je pense que je serai différent.
pauvre enfant,
en suivant les anciennes pistes,
convaincu de vos actions,
inconscient de toute cette vie.

Sacrement vieux,
repentant,
frustré et
imbécile,
on a réussi à avoir une pauvre âme de plus...
la mienne.